

В.И. Теркулов, Н.П. Курмакаева, В.И. Мозговой и др.; под ред. В.И. Теркулова, - Донецк : Фолиант, 2018. - 264 с.

20. Тихомиров Н.П. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками: учеб. пособие / Н.П. Тихомиров, И.М. Потравный; под ред. проф. Т.М. Тихомировой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 350 с.

21. Трегубова Е.Н. Русская диалектология: учеб.-метод. пособие для студентов / Е.Н. Трегубова. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та, 2014. – 151 с.

22. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. Учебное пособие. / В.Н. Уродовских. – Москва : Вузовский учебник, 2018. – 168с.

23. Френкель А.А. Объединение прогнозов - эффективный инструмент повышения точности прогнозирования / А.А. Френкель, А.А. Сурков. – Москва : URSS, 2023. – 200 с.

24. Шаститко А.Е. Регулирование, предпринимательские риски и экономическое развитие. Монография // А.Е. Шаститко, А.А. Курдин, А.Н. Морозов и др. - Москва : Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2021. - 86 с.

25. Янова Н.Г. Ментальные модели репрезентации риска и безопасности в массовом сознании / Н.Г. Янова, В.М. Климашин // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. - С. 52-59.

УДК 005.7:005.96

DOI

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОНОМАРЕНКО Е.В.

**д-р гос. упр., проф., профессор
кафедры инновационного
менеджмента и управления
проектами**

ЧЕРНАЯ Л.В.,
кандидат наук по государственному
управлению, доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности
ФГБОУ ВО «Донецкая академия
управления и государственной
службы», Донецк, Донецкая Народная
Республика, Российская Федерация

В статье исследованы современные механизмы управления творческим потенциалом современной организации. Рассмотрены ключевые направления и подходы в управлении творческим потенциалом персонала в контексте инновационного развития современной организации. Изложены параметры творческого потенциала и систематизирована существующая структура инновационного мышления в трудовой деятельности. Особое внимание уделено исследованию ключевых факторов актуализации творческого потенциала организации. Предложена модель управления творческим потенциалом персонала организации, ориентированная на развитие. Обосновано внедрение механизмов активизации в области управления творческим потенциалом организации, его развития, внедрения и реализации на практике.

***Ключевые слова:** творческий потенциал, управление творческим потенциалом, механизмы управления творческим потенциалом организации, креативность, мышление.*

ADAPTIVE MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT MECHANISMS FOR MANAGING THE CREATIVE POTENTIAL OF A MODERN ORGANIZATION

PONOMARENKO E.V.
Doctor of science on public
administration, Professor, Professor of
the Department of Innovation and
Project Management
CHERNAYA L.V.,
Candidate of Sciences in Public
Administration, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Management of Foreign Economic
Activity
Donetsk Academy of Management and
Public Service, Donetsk, Donetsk
People's Republic, Russian Federation

The article examines the modern mechanisms of managing the creative potential of a modern organization. The key directions and approaches in the management of the creative potential of personnel in the context of innovative development of a modern

organization are considered. The parameters of creative potential are described and the existing structure of innovative thinking in work is systematized. Special attention is paid to the study of the key factors of actualization of the creative potential of the organization. A development-oriented model of managing the creative potential of the organization's personnel is proposed. The introduction of activation mechanisms in the field of managing the creative potential of the organization, its development, implementation and implementation in practice is justified.

Keywords: *creative potential, creative potential management, mechanisms for managing the creative potential of an organization, creativity, thinking.*

Актуальность. В настоящее время человеческий капитал выступает базовым фактором успеха современной организации, поскольку персонал и организационная культура, представляющая систему как формальных, так и неформальных правил и норм, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов позволяют преодолевать трудности внешней адаптации к быстро меняющимся тенденциям и условиям.

В данном контексте, управление творческим потенциалом персонала рассматривается, с одной стороны, как мощный стратегический инструмент, который позволяет ориентировать сотрудников на общие цели, повышая степень их идентификации с организацией. С другой, – обеспечивая автономность личности с такими ее качествами, как профессионализм, эрудиция, умение творить и креативность мышления, позволяет управлять результатами творческой деятельности индивидуумов. Это требует создания организационной среды, в которой комфортно творческим, талантливым работникам, что зависит не только от управленческого стиля руководителя, но и от внедрения в практику деятельности организации традиций и ритуалов, а также принятых между сотрудниками форм общения.

Соответственно, благодаря накопленным знаниям и навыкам, приобретенному опыту и организационным возможностям сотрудников, создается интеллектуальная продукция и повышается конкурентоспособность организации. В этой связи, необходимость поиска новых путей совершенствования механизмов управления, развития и использования творческого потенциала персонала организации является актуальной и своевременной.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные стороны данной проблематики нашли отражение в работах отечественных и зарубежных ученых. Следует отметить ряд публикаций таких авторов, как Р. Акофф, Т. Базаров, А. Гастев,

И. Герчикова, А. Кибанов, Г. Кунц, Р. Лайкерт, Б. Мильнер, Ю. Одегов, М. Портер, Ф. Тейлор и др., которые рассматривали общеметодологические проблемы управления социальным процессом. Решение проблем творчества, как основы профессиональной деятельности, получили развитие в работах О. Афанасьевой, Т. Браже, Т. Волковой, И. Дубиной, Д. Рооса, В. Рындак, И. Тимофеева, М. Тутушкиной, Д. Чена и др. Значительный вклад в аспекты реализации мотивов творческой деятельности персонала внесли исследователи М. Байнова, Г. Иванов, С. Иванова, П. Кутелев, И. Мишурова, Я. Монден, Т. Мухамбетов, Я. Рощина, М. Юдкевич и др.

Вместе с тем, проблемы разработки социальных технологий, способных обеспечить эффективное управление творческим потенциалом персонала современной отечественной организации остаются малоисследованной тематикой.

Цель статьи: разработка механизмов управления, развития и использования творческого потенциала персонала организации.

Изложение основного материала исследования. XXI век сталкивает человечество с новыми тенденциями, реальностями, проблемами и задачами, наиболее существенными из которых следует отметить существенные геополитические процессы и сдвиги, резкое повышение темпов перемен в гражданском обществе, увеличение роли информационных технологий, надвигающиеся демографические и иные ресурсные ограничения. Поскольку новое столетие определяют, как век интеллектуального творчества, на фоне происходящих изменений во всех сферах российского общества повышается роль личности с ее потенциалом, способностями, дарованиями и качествами.

Пути активизации творческого потенциала персонала организации многообразны. Вместе с тем, универсальных рецептов развития его творчества не существует, что требует от управленца творческого подхода и высокого профессионализма. Здесь важно умение выбирать те из них, которые соответствуют специфике организации, ее целям, задачам, кадровому составу.

Мировая практика доказывает, что поскольку в сфере управления идет переход от технических навыков к содержательным, то положение организации должны определять интеллектуальные ресурсы, которые следует рассматривать как совокупность накопленных знаний, включающих результаты

творческого и интеллектуального труда сотрудников и организационные знания, присущие каждой организации. Причем, знания выступают в нескольких формах, представленных на рис. 1.

Вследствие этого можно сделать вывод о том, что экономика государства носит инновационные черты, в то время, как базой инновационного развития в данном контексте выступает творческий подход в управлении организации, который, в свою очередь, обеспечивает выполнение основных функций (воспроизводственная, инвестиционная, стимулирующая) [1].

Рис. 1. Формы накопленных знаний организации

Инструментом современной организации, благодаря которому создается интеллектуальная продукция и конкурентоспособность, служат знания, навыки, опыт, организационные возможности сотрудников.

Следовательно, создание творческого потенциала организации, как важнейшей движущей силы развития, невозможно без человеческого капитала с его компетентностью, умением решать проблемы, интеллектом, творческими способностями, лидерскими качествами, мотивацией, психометрическими данными, духовным потенциалом [2]. Как единая система, управление творческим потенциалом протекает на

уровне проявления творческой активности организациями, командами, менеджерами, сотрудниками во всех сферах и этапах функционирования.

В данном аспекте, творческий потенциал человека можно рассматривать как проявление заложенной природой социальности, духовности, уникальности, неповторимости, в основе чего лежит принцип трудовой деятельности и инновационности мышления, общая структура которого представлена на рис. 2 [3].

Творческий потенциал организации, состоящий из адаптивных, инновационных, креативных, эвристических способностей, знаний, навыков, умений и реализуемый в трудовой деятельности, представляет собой соединение разнообразных параметров (табл. 1) [4]. В силу того, что использование творческого потенциала требует объединения усилий многих сотрудников, в организации формируются новаторские группы (рис. 3).

Творческий потенциал организации используется для решения сложных задач, выполнения специальных функций, содействия творчеству. При этом, объединяются сотрудники с разнообразными знаниями, навыками, творческим потенциалом, что способствует: развитию и распространению лучших практик руководящих принципов и процедур; организации управления объемом знаний и творческим потенциалом; инновациям и созданию прорывных идей, знаний, практического опыта. Как видим, в организации не только генерируются идеи, но и развивается творческий потенциал сотрудников. Вместе с тем, управление творческим потенциалом организации носит сложный и неоднозначный характер [5]. Во-первых, существует необходимость выделения ряда отдельных видов менеджмента, которые вписываются в единую систему управления творчеством. Во-вторых, в рамках организации необходимо сформировать такую модель управления творчеством (идеями), которая бы основывалась на взаимодействии процессов создания и управления идеями внутри специально созданной креативной среды, контекста, творческого климата.

Рис. 2. Структура инновационного мышления в трудовой деятельности

В-третьих, в новой парадигме управления сложность и универсальность проявления творчества в различных процессах организации (управленческие, производственные др.), осознание и использование креативного потенциала, как ключевого фактора успеха и решающего конкурентного преимущества, требуют системного подхода к разработке механизмов его активизации, развития и реализации на практике.

Таблица 1

Творческий потенциал организации

Параметры	Сущность
-----------	----------

Дивергентное мышление	Процесс открытия новых идей, возможностей без критики, анализа, обсуждений
Гибкость мышления	Изменение привычных паттернов для достижения целей, высказывание широкого многообразия идей, приспособление к новым обстоятельствам
Скорость мышления	Быстрая обработка информации, формирование выводов, принятие решений, предложение максимального количества идей
Богатое воображение	Развитие творческих способностей, незаурядное мышление
Восприятие неоднозначности явлений	Восприятие действительности целиком, не дробя на части
Развитие интуиции	Получение знания напрямую из мира идей, своеобразная коллективная бессознательная форма интеллекта
Высокие эстетические ценности	Отношение человека к действительности
Интеллектуальный компонент	Достаточное умственное развитие индивида
Эмоциональный компонент	Позитивный эмоциональный отклик индивида на решение творческих задач
Мотивационный компонент	Интерес и вовлеченность индивида в решение творческих задач
Волевой компонент	Способность индивида к самодисциплине и организации рабочего процесса для доведения дела до конца

Рис. 3. Новаторские группы организации

Так, в рамках решения первой проблемы, в качестве относительно самостоятельных видов управленческой активности, непосредственно связанной с творчеством, можно выделить управление знаниями, изменениями, талантами, эвристический и инновационный менеджмент (табл. 2) [6].

Таблица 2

Управление творческим потенциалом организации

Виды	Содержание
------	------------

активности	
Управление знаниями	Процесс создания, обмена, распространения, использования знаний при принятии решений и их воплощение в новых продуктах, которые сами по себе генерируют новое, уникальное, полезное знание
Эвристический менеджмент	Управление процессом формирования универсального творческого видения, гармонично интегрирующего известные эвристические методы (мозговой штурм, синектика, метод эвристических вопросов, ТРИЗ, метод ассоциаций и др.)
Инновационный менеджмент	Система управления инновационными процессами с помощью взаимосвязанного комплекса действий (поиск и разработка уникальных, продуктивных идей, организация инновационного процесса, внедрение новых продуктов (товаров, услуг, технологий)
Управление изменениями	Совокупность методов, процедур, техник, применяемых с целью эффективного перехода организации из текущего состояния в желаемое (оптимизация процессов перехода, оказание помощи сотрудникам в принятии изменений, минимизация негативных последствий, максимизация конструктивного, творческого потенциала)
Управление талантами	Привлечение и отбор сотрудников с высоким потенциалом, обеспечение процесса непрерывного развития персонала, создание привлекательных условий, стимулирование, развитие творческих сотрудников, как главного капитала организации

В данном контексте, управление творческим потенциалом организации нацелено на активизацию путей и методов создания новых идей и знаний, разработку и внедрение на их основе новых продуктов, объединение и организацию всех видов, уровней и этапов творчества.

Кроме того, управление творческим потенциалом организации выступает смыслообразующим ядром, качественно высшей активностью, пронизывающей все виды управленческой деятельности и реализуемой с помощью новых методов, творческих приемов и механизмов. Поскольку спрос на творчество, интеллектуальный потенциал и капитал возрастает, рассмотрим ключевые факторы актуализации творческого потенциала организации (рис. 4) [6].

Из этого следует, что с одной стороны, творческий потенциал непосредственно связан с практической деятельностью каждого сотрудника и оценивается в зависимости от того, как он на нее влияет. С другой, – реализация творческого потенциала каждого сотрудника осуществляется посредством самореализации в том

случае, если он востребован и соответствует потребностям организации в целом.

Рис. 4. Ключевые факторы актуализации творческого потенциала организации

В-третьих, необходимо сформировать эффективный творческий процесс, который можно представить в виде совокупности ряда элементов (табл. 3) [7]. Решение второй проблемы связано с разработкой и внедрением модели управления творческим потенциалом персонала организации, ориентированной на развитие (рис. 5) [8].

Таблица 3

Совокупность элементов творческого процесса в организации

Элементы	Описание
Постановка задачи	Анализ, описание креативной проблемы
Подготовка	Сбор имеющейся информации по проблемному вопросу в одном месте, включая правильно поставленную задачу
Анализ	Переработка всей имеющейся информации, ее классификация
Формирование креативной идеи	Определение направлений, по которым следует двигаться дальше, обдумывание различных вариантов принятия решений
Инкубация	Созревание идеи, озарение
Синтез	Формирование ясного, понятного окончательного решения
Оценка	Объективное рассмотрение креативной идеи с целью ее

Рис. 5. Модель управления творческим потенциалом персонала организации

Решение третьей проблемы требует системного подхода к разработке механизмов активизации в области управления творческим потенциалом организации, его развития, внедрения и реализации на практике (рис. 6).

Рис. 6. Механизмы активизации управления творческим потенциалом организации

Выводы. Исследование позволило сделать ряд выводов. Во-первых, творчество осуществляется в соответствии с объективными законами в сознании творческого индивидуума. При этом, творческий процесс объединяет имеющиеся компоненты, находит их оригинальное и оптимальное сочетание, обеспечивая максимальный синергетический эффект.

Во-вторых, управление творческим процессом осуществляется косвенным путем, что предполагает обеспечение благоприятных условий для творчества, самореализации и стимулирования сотрудников организации.

В-третьих, механизмы творческим процессом представляют наиболее эффективный способ функционирования организаций в сложных условиях неопределенности и турбулентности, обеспечивая уникальное конкурентное преимущество, выживание и развитие.

В-четвертых, эффективная управленческая деятельность, как процесс творческого решения проблем и принятия продуктивных управленческих решений, интегрирует все существующие модели в универсальный, эффективный современный стиль управления.

Список использованных источников

1. Чичерин, Ю. А. Типология и иерархия задач управления интеллектуально-креативными ресурсами в рамках развития кадрового потенциала организации / Ю. А. Чичерин, А. В. Жугин. – Текст : непосредственный // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7 (часть 1). – С. 101-104.

2. Задорожная, Г. В. Формирование креативного потенциала персонала предприятия / Г. В. Задорожная. – Текст : непосредственный // Креативная экономика. – 2012. – № 3 (63). – С. 106-110.

3. Скосарей, С. А. Управление креативностью в современной организации ; В кн.: Инновационные технологии управления человеческими ресурсами / С. А. Скосарей. – Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2012. – С. 72-86. – Текст : непосредственный.

4. Креативное мышление в бизнесе : учебник для обучающихся 2 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент внешнеэкономической деятельности») очной / очно-заочной форм обучения / И. Ю. Беганская, Л. В. Черная, С. В. Чернобаева ; Минобрнауки ДНР, ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», Кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности. – Донецк : ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2023. – 331 с. – Текст : непосредственный.

5. Хлевная, Е. А. Развитие креативного потенциала сотрудников при реализации инновационных проектов / Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. – Текст : непосредственный // Кадры предприятия. – 2010. – № 6. – С. 95-102.

6. Потемкин, А. И. Подходы к развитию творческого потенциала сотрудников на предприятиях / А. И. Потемкин, Н. М. Филимонова – Текст : непосредственный // Российское предпринимательство. – 2011. – Том 12. – № 5. – С. 96-101.

6. Дубина, И. Н. Творческие решения в управлении и бизнесе / И. Н. Дубина – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Юрайт; 2018. – 372 с. – Текст : непосредственный.

7. Блинов А. О. Стратегический менеджмент творческим потенциалом человеческих ресурсов современных организаций – Текст : непосредственный // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. – 2009. – Выпуск 6. – С. 12–18. – Серия « Экономика».

8. Блинов, А. О. Формирование творческого потенциала современных организаций / А. О. Блинов, О. С Рудакова – Текст : непосредственный // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России. Ч. 1. Сб. науч. тр. ИНИОН РАН. Редкол. : Пивоваров Ю. С. (отв. ред.) и др. – Москва : ИНИОН РАН, 2009. – С.282-285.